

DAKTILOSKOPIYA TUSHUNCHASI VA AMALIYOTDA QO'LLANISHI

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti talabasi

Ro'ziyeva Ruxshona Ravshan qizi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada daktiloskopiyaning nazariy va amaliy asoslari, kelib chiqish tarixi, uning kriminologiya va jinoyatlarni tergov qilishdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada daktiloskopik izlarning tuzilishi, ularning noyobligi va identifikatsiyadagi ahamiyati, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar, jumladan AFIS (Automated Fingerprint Identification System) va raqamli skanerlash qurilmalari orqali daktiloskopiyaning avtomatlashtirilgan jarayonlari yoritiladi. Mazkur tadqiqot daktiloskopiyaning jinoyatchilikka qarshi kurashdagi samaradorligini oshirish va sud-tergov amaliyotlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni kengaytirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Daktiloskopiya, barmoq izlari, papilyar chiziqlar, AFIS (Automated Fingerprint Identification System), kriminalistika, identifikatsiya, daktiloskopik izlar, daktiloskopistik ro'yxatga olish,*

Kriminalistika fanida shaxsni aniqlashning eng ishonchli va keng qo'llaniladigan usullaridan biri bu - daktiloskopiya. Daktiloskopiya - bu odam barmoq uchi teri burmalarining (papilyar chiziqlar) izlarini o'rganish, ularni aniqlash, hujjatlashtirish va taqqoslash asosida shaxsni identifikatsiya qilish metodidir. Barmoq izi barmoqlar va bosh barmoqning uchidagi papiller chiziqlar qoldiradigan izlardir, ular shaxsni identifikatsiyalash (kimligini aniqlash) ning ishonchli vositasi sanaladi. Har bir insonning barmog'idagi chiziqlar tuzilishi o'ziga xos bo'lib, ular o'sish yoki yosh o'tishiga qarab o'zgarmaydi. Barmoq izi shaxsiy rad etish, to'qima ism yoki yosh, kasallik, plastik jarrohlik, baxtsiz hodisalar natijasida inson ko'rinishidagi o'zgarishlarga qaramay, odamlarning haqiqiy shaxsini aniqlashga xizmat qiladi. Ulardan daktiloskopiya (odam barmog'idan qolgan izni o'rganish asosida uning shaxsini aniqlash) deb ataladigan identifikatsiyalash vositasi sifatida foydalanish amaliyoti zamonaviy huquqni muhofaza qilish organlari uchun ajralmas yordamdir. Barmoq izidan dastlabki foydalanish barmoq izining tarixi jinoiy ishlarda qo'llanishidan ancha oldin boshlangan. Tarixchilar fikriga ko'ra, bobilliklar savdo bitimlarini yozib olish uchun barmoqlarini ho'l loyga bosgan. Xitoyliklar ushbu tizimni o'ziga moslashtirdi, lekin biznes operatsiyalarini amalga oshirish va o'z farzandlarini identifikatsiya qilish uchun qog'ozdagi siyohdan foydalangan holda noyob identifikator sifatida uning foydasini saqlab qoldi. Epidermis (tashqi teri) ning har bir

chizig'i butun uzunligi bo'ylab teri teshiklari bilan o'ralgan bo'lib, dermis (ichki teri) ga ikki qatorli qoziqqa o'xshash o'simta yoki papillalar bilan mahkamlangan. Yuzaki kuyish, shilinish yoki kesilganga o'xshash jarohatlar tizma tuzilishiga ta'sir qilmaydi. Balki dermal papillalarni o'zgartiradi va o'sadigan har qanday yangi terida asl naqsh takrorlanadi. Ammo dermal papillalarni yo'q qiladigan shikastlanish tizmalarni doimiy ravishda o'chirib tashlaydi. Identifikatsiya sifatida qo'l yoki oyoqning har qanday chiziqli joyidan foydalansa bo'ladi. Biroq barmoq izini topshirishdagi qulaylik tananing boshqa qismlariga qaraganda afzalroqdir, chunki uni minimal vaqt va kuch bilan olish mumkin. Bunday chiziqlar osongina guruhlarga ajraladigan naqshlar (o'ziga xos kontur yoki shakllar) ni hosil qiladi. Ilk anatomistlar barmoqlar chizig'ini tasvirlagan, ammo zamonaviy barmoq izini identifikatsiyalashga qiziqish 1880-yilda Britaniyaning Nature ilmiy jurnalida inglizlar Genri Folds va Uilyam Jeyms Xerschelning barmoq izi o'ziga xosligi va doimiyligini tavsiflovchi maktublarini nashr etgan paytdan boshlanadi. Ularning kuzatuvlari ingliz olimi janob Frensis Galton tomonidan eksperimental tarzda tasdiqlandi, u naqshlarni yoysimon, halqa va aylanalarga guruhlash asnosida barmoq izini tasniflashning birinchi elementar tizimini taklif qildi. Galton tizimi keyinchalik London metropoliten politsiyasining bosh komissari bo'lgan ser Edvard Richard Genri va argentinalik Xuan Vuchetich tomonidan ishlab chiqilgan barmoq izini tasniflash tizimlari uchun asos bo'lib xizmat qildi¹.

Qo'l izlari boshqa izlarga nisbatan ko'proq uchrab turadi, chunki inson u yoki bu harakatni sodir qilganda qo'l bilan ushlaydi, oladi va boshqa amallarni bajaradi. Qo'ldan qolgan izlarning ahamiyati izni hosil qiluvchi qo'ldagi teri tuzilishining o'ziga xosligi va takrorlanmasligi bilan belgilanadi. Hodisa joyida topilgan barmoq izini fotosuratga olib mustahkamlagandan so'ng uni maxsus daktiloplyonkaga ko'chirib olinadi va namunalar birga ekspertizaga yuboriladi.²

Daktiloskopistik ro'yxatga olish – qoida tariqasida, qonun bilan ziddiyatlari mavjud shaxslarning barmoq izlarini o'z ichiga olgan barmoq izlarini (daktilokarta) hisobga olishni tashkil etish tizimi. Bu pasport ma'lumotlarini yashirayotgan yoki jinoiy javobgarlikka tortish faktini yoki noma'lum jasadni shaxsini aniqlash imkoniyatini ta'minlaydi. Shuni aytish joizki qotillik, talonchilik, bosqinchilik, o'g'irlik, o'qotar qurol aniqlanganda, yo'l-transport hodisalari, taqiqlangan mahsulotlar ishlab chiqarish kabi jinoyatlarni tergov qilishda barmoq izlari tekshiruvining daliliy ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Albatta bu barmoq

¹ <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/barmoq-izlari-tarixi/>

² Kriminalistika, Darslik . // Mualliflar jamoasi – Toshkent: TDYU, 2018.- 553 b.

izlarining individualligi va o'zgarishligi bilan bog'liqdir. Ya'ni har qanday shaxsning barmoq izlari o'ziga xos bo'lib, hech kimda takrorlanmaydi.

Inson qo'l izlari jinoiy ishlarning deyarli barcha toifalarida hodisa joyidan olinadigan eng keng tarqalgan izlar namunasidandir. Diagnostika va identifikatsiya muammolarini hal qilish uchun ushbu izlardan foydalanish muhim dalillarga asoslangan va yo'naltirilgan ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Barmoq izlarini qo'llashning muvaffaqiyati va samaradorligini belgilaydigan eng muhim omillardan biri bu uning axborot ta'minoti darajasi. Jinoyatchilikka qarshi kurash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, uning samaradorligi unda ishlatiladigan vositalar va usullarga bevosita bog'liqdir. Bu borada hozirgi kunda barmoq izlari nafaqat kriminologiyada, balki shaxsiy qurilmalarida ma'lumotlar maxfiyligini himoyalashda ham keng qo'llaniladi. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning ushbu turi parol, grafik shakllar yordamida ma'lumotlarni himoya qilishdan ko'ra ancha qulay va ishonchli xisoblanadi. Ushbu usulning ishonchliligiga asosiy sabab, barmoqlardagi papilyar relyeflarni yo'q qilish yoki shakliga ziyon yetkazish mumkin, ammo soxtalashtirishning imkoni yo'q. Bundan tashqari, barmoq izlarini o'rganishda yangi yo'nalishlar va yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishi kriminalistik texnikaning tuzilishini, uning individual elementlarini to'ldirib, o'zaro bog'liqligini tubdan o'zgartiradi. Albatta ushbu o'zgarishlar to'plangan ma'lumotlarni tizimli tahlil qilishni talab qiladi. Sud ekspertizada barmoq izlarini o'rganishning asosiy maqsadi qo'l izlari hamda uning jinoyatlarni ochish va tergov qilishdagi roli to'g'risida yaxlit tasavvurni shakllantirishdir³.

Avtomatlashtirilgan barmoq izini identifikatsiya qilish - bu barmoq izini identifikatsiya qilish tizimidagi ma'lum va noma'lum bosma ma'lumotlar bazasi bilan barmoq izlarini moslashtirish uchun kompyuterdan foydalanish jarayoni. Barmoq izini identifikatsiyalashning avtomatlashtirilgan tizimlari (AFIS) birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan shaxsning shaxsini aniqlash yoki gumon qilinayotgan shaxsni boshqa ochilmay qolgan jinoyatlar bilan bog'lashda eng muhimi hisoblanadi. Avtomatlashtirilgan barmoq izini tekshirish - davomat va kirishni boshqarish tizimlari kabi ilovalarda qo'llaniladigan chambarchas bog'liq texnika. Texnik darajada tekshirish tizimlari da'vo qilingan shaxsni tasdiqlaydi, identifikatsiya tizimlari esa faqat barmoq izlari asosida shaxsni aniqlaydi. AFISlar keng ko'lamlı fuqarolik identifikatsiyalarida qo'llanilgan, ularning asosiy maqsadi saylov, ijtimoiy yordam, haydovchilik guvohnomasi yoki shunga o'xshash tizimda bir nechta ro'yxatga olishni oldini olishdir. Fuqarolik AFISlarining yana bir

³ <https://sudex.uz/?p=6845>.

afzalligi - nozik lavozimlarga va bolalar bilan yaqin aloqada bo'lgan ta'lim xodimlariga da'vogarlarining kelib chiqishini tekshirish hisoblanadi⁴.

Daktiloskopik izlar — bu inson barmoq, kaft yoki oyoq panjasi terisining papillyar chiziqlari bilan sirtga bosilgan belgilardir. Jinoyat sodir bo'lgan joyda qolgan izlar jinoyatchini aniqlash va dalillarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu izlar o'z xususiyatlariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Ularga nisbatan turli kriminologik, texnik va ekspertiza usullari qo'llaniladi.

Daktiloskopiya — shaxsni aniqlash va jinoyatlarni tergov qilishda eng ishonchli va keng qo'llaniladigan kriminalistik metodlardan biridir. Ushbu maqolada daktiloskopik izlarning noyobligi, tuzilishi hamda ularning identifikatsiyadagi ahamiyati batafsil tahlil qilindi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan AFIS tizimi va raqamli skanerlash qurilmalari daktiloskopiyaning aniqligini va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda texnologik yutuqlar va huquqiy tartibotlarning takomillashuvi daktiloskopiyaning jinoyatchilikka qarshi kurashda yanada samarali vositaga aylanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro tajriba almashinuvi sohani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Daktiloskopiya kriminalistika amaliyotida universal va ishonchli identifikatsiya vositasi hisoblanadi. U jinoyatlarni fosh etish, jinoyatchilarni aniqlash, noma'lum shaxslarni identifikatsiya qilish, va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalarning tatbiqi bu sohaga yanada aniqlik, tezlik va ishonchlilik olib kirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kriminalistika, Darslik . // Mualliflar jamoasi – Toshkent: TDYU, 2018.- 553 b.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_fingerprint_identification
3. <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/barmoq-izlari-tarixi/>.
4. <https://sudex.uz/?p=6845> .
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-122-son [qarori](https://www.lex.uz/docs/-5851527).
<https://www.lex.uz/docs/-5851527>

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_fingerprint_identification